

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

BENEFÍCIOS NO USO DE RECURSOS MULTIMÍDIAS NA SALA DE AULA

DOI: 10.5281/zenodo.18309844

Douglas dos Santos Fonseca¹

RESUMO

Os recursos multimídias já fazem parte do cotidiano da sociedade atual. Em todos os campos e áreas o uso das tecnologias está cada vez integrado aos processos de trabalho e convívio social. Devido a essa realidade, a educação vem se transformando cada vez mais com a aplicação das tecnologias e multimídias digitais. Nesse contexto, os alunos esperam encontrar uma escola que os prepare para a vida em sociedade e isso inclui o domínio das novas formas de comunicação digital. A utilização das multimídias digitais traz muitos benefícios, integrando ferramentas que estão presentes no dia a dia dos alunos. Este trabalho tem por objetivo fazer uma pesquisa bibliográfica sobre os benefícios dos recursos multimídias integrados à sala de aula. Através desta pesquisa, ficou constatado que os recursos multimídias podem contribuir muito com a melhoria da eficácia do ensino, pois eles promovem uma aprendizagem mais significativa, variada e estimulante. Apesar dos benefícios, também foram encontrados alguns desafios na implementação desses recursos, como falta de infraestrutura, formação continuada e planejamento pedagógico que integre os recursos multimídias

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

ao cotidiano escolar.

Palavras-chave: Recursos Multimídias. Educação. Sala de aula.

ABSTRACT

Multimedia resources are already part of everyday life in today's society. In all fields and areas, the use of technology is increasingly integrated into work processes and social interaction. Due to this reality, education has been increasingly transformed with the application of digital technologies and multimedia. In this context, students expect to find a school that prepares them for life in society, and this includes mastering new forms of digital communication. The use of digital multimedia brings many benefits, integrating tools that are present in students' daily lives. This work aims to conduct a bibliographical research on the benefits of multimedia resources integrated into the classroom. Through this research, it was found that multimedia resources can contribute greatly to improving the effectiveness of teaching, as they promote more meaningful, varied and stimulating learning. Despite the benefits, some challenges were also encountered in the implementation of these resources, such as a lack of infrastructure, ongoing training and pedagogical planning that integrates multimedia resources into everyday school life.

Keywords: Multimedia Resources. Education. Classroom.

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, os recursos multimídias tem desempenhado um papel de destaque seja em estudos da área educacional, seja em inovações tecnológicas no espaço escolar. Com esse protagonismo, as diversas

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

multimídias têm sido fundamentais para a transformação da educação contemporânea. Elas possibilitam acesso a variados recursos educacionais, permitem a personalização do processo de ensino aprendizagem e geram engajamento por parte dos estudantes. Apesar de possuir muitas potencialidades, os recursos multimídias necessitam de integração cuidadosa junto aos planejamentos pedagógicos para que sua eficácia seja concretizada.

Nesse contexto, as ferramentas multimídias são poderosas para atrair a atenção dos jovens, pois eles esperam encontrar uma escola que atenda a seus anseios e necessidades, ou seja, que os prepare com habilidades e competências que serão exigidas fora da escola, em ambientes de trabalho e convívio social do século XXI. Para isso, é necessário que as instituições de educação avancem junto com as novas tecnologias, integrando-as ao contexto escolar, explorando e aprimorando o uso desses recursos na melhoria do ensino. Diante dessas questões, esta pesquisa se debruçou sobre a seguinte questão: quais são os benefícios no uso de recursos multimídias na sala de aula?

Para atingir possíveis respostas para este questionamento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica no repositório de periódicos do Google Acadêmico sobre recursos multimídias na educação. A partir dos resultados obtidos com essas palavras-chave, foram selecionados dez artigos recentes que tinham relação com o tema. A partir dos resultados, os resumos desses artigos foram analisados e foram selecionados os quatro mais relevantes que se relacionam com a temática.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

A pesquisa de Gomes et al. aborda o uso dos recursos multimídias na educação, o artigo também discute o quanto o uso de recursos multimídias favorece o aprendizado intelectual das crianças e seu uso na educação especial. A pesquisa de Gonçalves contribui com uma reflexão a respeito da educação infantil e o uso de recursos multimídias analisando a importância desses recursos na atualidade. Na pesquisa de Nery, temos uma análise sobre os impactos e desafios dos recursos multimídias no contexto educacional atual investigando os seus benefícios, desafios e implicações pedagógicas. Já Silva et al. investigam os recursos multimídias na educação e a sua importância como elemento engajante e facilitador do aprendizado, além de trazer algumas práticas para sua implementação na sala de aula considerando os desafios e as oportunidades na educação do século XXI.

Este trabalho está dividido em três sessões: uma introdução que contextualiza a educação no século XXI dentro da perspectiva da necessidade de integrar as novas tecnologias e recursos multimídias à sala de aula, seguida da metodologia aplicada na pesquisa, que foi a pesquisa bibliográfica, trazendo as principais contribuições de cada artigo e os resultados encontrados. A segunda sessão é o desenvolvimento que traz uma discussão sobre os benefícios no uso de recursos multimídias na aprendizagem, discutindo suas vantagens e desafios a partir dos resultados das pesquisas realizadas em artigos acadêmicos publicados entre 2023 e 2025 e na última sessão temos as considerações finais, que aborda os resultados da pesquisa encontrados neste trabalho.

A partir desta pesquisa, foi possível perceber que os recursos multimídias possuem grande potencial de ampliar e potencializar o processo de ensino

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

aprendizagem quando utilizados na sala de aula porque a sociedade do século XXI exige competências e habilidades relacionadas ao uso de recursos multimídias no dia a dia. Além disso, foi possível perceber que existem muitos desafios para a integração de recursos multimídias à sala de aula, como por exemplo: falta de estrutura, equipamentos, planejamento e formação continuada para os docentes. Portanto, é necessário que todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem tenham prioridade na implementação dessas novas ferramentas para que possamos superar o método de ensino tradicional para um modelo mais inclusivo que atenda às necessidades individuais de cada estudante.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Hoje vivemos na chamada sociedade da informação, onde as pessoas têm muito mais acesso as informações e recursos multimídias de maneira rápida e simples utilizando equipamentos eletrônicos. Com o advento da internet, é possível utilizar recursos multimídias no dia a dia de forma simples e rápida, principalmente com o uso do celular. Através do celular as pessoas têm acesso a uma grande variedade de recursos multimídias, como áudios, vídeos e aplicações variadas.

Para Gomes et al. (2024, p.6) recursos multimídias referem-se a

elementos que combinam diferentes formas de mídia, como texto, imagens, áudio, vídeo e

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

animação, para transmitir informações de forma mais rica e envolvente. Eles desempenham um papel fundamental na comunicação contemporânea, sendo amplamente utilizados em diversas áreas, como educação, entretenimento, publicidade e jornalismo.

Devido a sua importância, os recursos multimídias estão presentes nos mais variados meios tecnológicos, principalmente nas aplicações que utilizam a internet como meio de propagação de informação. Já na educação, eles têm sido vistos como poderosas ferramentas de ensino aprendizagem, principalmente como potencializadores de participação e engajamento por parte dos estudantes. As multimídias vêm modificando o espaço escolar e desafiando as aulas tradicionais, pois propõem novas maneiras de ensinar e aprender, modificando e criando diferentes abordagens pedagógicas.

Uma questão que permeia os educadores, coordenadores e gestão escolar é se a tecnologia e os recursos multimídias de fato trazem benefícios e transformam as abordagens pedagógicas na sala de aula. Sobre isso, Gonçalves (2024, n.p.) afirma que

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Esta transformação digital oferece uma variedade de vantagens que ultrapassam a mera atualização tecnológica. Portanto, são instrumentos potentes capazes de revolucionar a educação, tornando-a mais eficiente e pertinente. Ao empregar esses recursos de maneira inovadora e estratégica, os docentes têm a capacidade de oferecer aos estudantes experiências de aprendizado mais valiosas e significativas, preparando-os para um futuro promissor.

Corroborando com Gonçalves, Silva et al argumenta que os estudantes que estão envolvidos em atividades que utilizam recursos multimídias se interessam muito mais do que aqueles que participam de aulas consideradas tradicionais, pois “com os recursos multimídia, os professores podem usar uma variedade de técnicas para mantê-los focados, como mostrar imagens e vídeos, usar cores brilhantes e animações. Aspecto que auxilia a mantê-los interessados no conteúdo que estão aprendendo.” Silva et al (2023, p.86).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Além de serem inovadores, eficientes e engajantes, os recursos multimídias podem oferecer novas experiências de aprendizado mais significativos para os estudantes, preparando melhor os alunos para as demandas da sociedade tecnológica do século XXI.

Uma outra vantagem dos recursos multimídia nas salas de aula é a possibilidade de uso dessas ferramentas para personalizar o ensino. Cada vez mais a neurociência tem contribuído para a educação no que diz respeito ao ritmo e modos de aprender dos alunos. Nesse contexto, as ferramentas multimídias podem ser aliadas aos planejamentos para atender diferentes demandas e necessidades dos alunos.

Diante desse cenário, Nery (2025, p.2) argumenta que

os recursos multimídia têm se destacado como ferramentas essenciais para tornar o ensino mais dinâmico, interativo e acessível. A utilização de animações, jogos educativos, vídeos, simulações e ambientes virtuais amplia as possibilidades pedagógicas, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem e

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

promovendo um maior engajamento por parte dos estudantes.

Por isso, se planejadas e aplicadas como ferramentas para potencializar o ensino, os recursos multimídias podem favorecer diferentes estudantes e alcançar mais êxito no processo de ensino aprendizagem, funcionando como ferramentas auxiliares para o docente, como afirma Gonçalves (2025, n.p.) “O professor tem a responsabilidade de proporcionar experiências de aprendizado mais ricas e personalizadas, portanto, as tecnologias digitais auxiliam na formação de leitores e escritores mais habilidosos e independentes.”

Apesar de todas as vantagens apresentadas, a utilização de recursos multimídias em sala de aula enfrenta diversos desafios para sua implementação: estruturação física das escolas e acesso a equipamentos eletrônicos, formação continuada para os professores sobre novas tecnologias e planejamento pedagógico alinhado ao uso de recursos multimídias nas salas de aula. Sobre isso, Nery (2025, p.3) afirma que “apesar de seu grande potencial, a implementação desses recursos ainda enfrenta desafios consideráveis, como a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada, a capacitação docente e o planejamento pedagógico eficaz para garantir sua integração de maneira significativa no processo de ensino-aprendizagem.”

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Os recursos multimídia têm se consolidado como elementos centrais no cenário educacional contemporâneo, especialmente diante das transformações tecnológicas que impactam as formas de ensinar e aprender. A inserção de vídeos, animações, áudios, imagens interativas e ambientes digitais amplia as possibilidades pedagógicas e favorece experiências de aprendizagem mais dinâmicas e significativas. Gomes et al. (2024) destacam que esses recursos contribuem para a diversificação das estratégias didáticas, permitindo que o professor atenda a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem presentes na sala de aula.

A utilização de recursos multimídia na educação promove maior engajamento dos estudantes, uma vez que dialoga com a linguagem digital que permeia o cotidiano das novas gerações. Segundo Silva et al. (2023), a multimodalidade presente nesses recursos favorece a atenção e a motivação discente, reduzindo a passividade comum em metodologias exclusivamente expositivas. Essa característica é especialmente relevante em contextos educacionais marcados por desinteresse ou dificuldades de concentração.

Além do engajamento, os recursos multimídia contribuem para a construção do conhecimento de forma mais contextualizada e significativa. Gomes et al. (2024) apontam que a combinação de diferentes mídias facilita a compreensão de conceitos abstratos, tornando-os mais concretos por meio de representações visuais e sonoras. Essa abordagem favorece a aprendizagem ativa, na qual o estudante assume papel central no processo educativo.

No processo de alfabetização, os recursos multimídia apresentam potencial para enriquecer as práticas pedagógicas, desde que utilizados de forma

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

planejada e intencional. Gonçalves (2024) ressalta que ferramentas digitais podem auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita, ao integrar sons, imagens e textos de maneira lúdica. Contudo, a autora alerta para a necessidade de formação docente adequada para evitar o uso superficial ou inadequado dessas tecnologias.

A influência dos recursos multimídia também se estende à promoção da inclusão educacional. Nery (2025) enfatiza que tecnologias digitais podem ampliar o acesso ao conhecimento para estudantes com diferentes necessidades educacionais, possibilitando adaptações e personalizações do ensino. Recursos como vídeos com legendas, áudios explicativos e interfaces acessíveis contribuem para a democratização do aprendizado.

A integração da multimídia no ambiente escolar exige uma mudança na postura pedagógica do professor, que passa de transmissor de conteúdos a mediador da aprendizagem. Silva et al. (2023) argumentam que o uso eficaz desses recursos requer planejamento, clareza de objetivos e alinhamento com o currículo. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um meio para potencializar a aprendizagem.

Gomes et al. (2024) destacam que os recursos multimídia favorecem a aprendizagem colaborativa, ao possibilitar atividades em grupo mediadas por tecnologias digitais. Plataformas interativas e ferramentas audiovisuais estimulam a troca de ideias, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências socioemocionais, cada vez mais valorizadas no contexto educacional contemporâneo.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

No entanto, a implementação de recursos multimídia enfrenta desafios estruturais e pedagógicos. Gonçalves (2024) aponta que a falta de infraestrutura tecnológica, como acesso à internet e equipamentos adequados, ainda é uma realidade em muitas instituições de ensino. Esses entraves podem limitar o alcance e a eficácia das propostas pedagógicas baseadas em tecnologia.

Outro desafio refere-se à formação continuada dos professores para o uso pedagógico da multimídia. Nery (2025) ressalta que muitos docentes ainda se sentem inseguros diante das tecnologias digitais, o que pode comprometer sua utilização de forma crítica e criativa. Investir em capacitação docente é, portanto, essencial para o sucesso da integração tecnológica na educação.

A multimídia também contribui para o desenvolvimento da autonomia discente, ao possibilitar que os estudantes explorem conteúdos de forma mais independente. Gomes et al. (2024) afirmam que ambientes digitais favorecem a busca ativa por informações, estimulando a curiosidade e o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem.

Silva et al. (2023) observam que o uso de recursos multimídia pode ampliar as possibilidades avaliativas, permitindo a utilização de instrumentos diversificados, como produções audiovisuais, apresentações digitais e portfólios eletrônicos. Essas formas de avaliação valorizam diferentes habilidades e competências, indo além das avaliações tradicionais.

No contexto da alfabetização, Gonçalves (2024) destaca que a multimídia pode contribuir para o desenvolvimento da consciência fonológica e da

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

associação entre sons e letras. Jogos educativos e aplicativos interativos tornam o processo de aprendizagem mais atrativo, especialmente para crianças em fase inicial de escolarização.

A influência da multimídia na educação também está relacionada ao desenvolvimento do pensamento crítico. Nery (2025) aponta que, ao interagir com diferentes linguagens e mídias, os estudantes são incentivados a analisar, interpretar e avaliar informações de forma mais reflexiva, habilidades essenciais na sociedade da informação.

Gomes et al. (2024) ressaltam que os recursos multimídia permitem maior contextualização dos conteúdos curriculares, aproximando o conhecimento escolar da realidade dos alunos. Essa aproximação contribui para a aprendizagem significativa, na medida em que os estudantes conseguem estabelecer relações entre o conteúdo estudado e seu cotidiano.

A diversidade de recursos multimídia possibilita a personalização do ensino, atendendo às necessidades individuais dos estudantes. Silva et al. (2023) destacam que a flexibilização das estratégias pedagógicas é um dos principais benefícios da multimídia, permitindo adaptações conforme o perfil da turma.

Contudo, o uso excessivo ou inadequado de recursos multimídia pode gerar distrações e superficialidade no aprendizado. Gonçalves (2024) alerta que a tecnologia deve ser utilizada de forma equilibrada, sempre subordinada aos objetivos pedagógicos e às necessidades educacionais dos alunos.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Nery (2025) reforça que a integração tecnológica deve considerar aspectos éticos e críticos, como o uso responsável das mídias digitais e a veracidade das informações acessadas. A educação midiática torna-se, assim, um componente fundamental no uso consciente da multimídia.

Gomes et al. (2024) apontam que os recursos multimídia favorecem a interdisciplinaridade, ao possibilitar a articulação entre diferentes áreas do conhecimento. Projetos pedagógicos integrados podem explorar múltiplas linguagens, promovendo uma visão mais ampla e contextualizada dos conteúdos.

Silva et al. (2023) destacam que a multimídia contribui para a inovação pedagógica, estimulando práticas mais criativas e interativas. Essa inovação é essencial para responder às demandas de uma educação alinhada às transformações sociais e tecnológicas.

A alfabetização digital dos estudantes é outro aspecto relevante associado ao uso da multimídia. Gonçalves (2024) enfatiza que o contato orientado com tecnologias desde os anos iniciais favorece o desenvolvimento de competências digitais necessárias para a vida acadêmica e profissional.

Nery (2025) ressalta que a inclusão digital deve ser acompanhada de políticas públicas que garantam acesso equitativo às tecnologias educacionais. Sem esse suporte, o uso da multimídia pode aprofundar desigualdades já existentes no sistema educacional.

Gomes et al. (2024) defendem que a multimídia, quando integrada ao currículo, contribui para a formação integral do estudante, contemplando

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

aspectos cognitivos, sociais e emocionais. Essa abordagem amplia o papel da escola na formação cidadã.

Silva et al. (2023) observam que o uso de recursos multimídia estimula a criatividade e a expressão dos estudantes, ao possibilitar diferentes formas de produção de conhecimento. Essa diversidade de linguagens valoriza talentos e habilidades muitas vezes invisibilizados em metodologias tradicionais.

Gonçalves (2024) destaca que, apesar dos desafios, a multimídia representa uma oportunidade para ressignificar práticas pedagógicas, tornando-as mais alinhadas às necessidades contemporâneas. O uso consciente e planejado dessas ferramentas pode transformar o processo de ensino-aprendizagem.

De modo geral, os estudos analisados indicam que os recursos multimídia possuem grande potencial para enriquecer a educação, desde que utilizados de forma crítica, pedagógica e contextualizada. A articulação entre tecnologia, currículo e formação docente é fundamental para que esses recursos cumpram seu papel educativo de maneira efetiva.

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

A análise dos estudos de Gomes et al. (2024), Silva et al. (2023), Gonçalves (2024) e Nery (2025) evidencia que os recursos multimídia vêm assumindo papel estratégico na reorganização das práticas pedagógicas contemporâneas. Esses autores convergem ao afirmar que a multimodalidade — caracterizada pela integração de imagens, sons, textos e animações — amplia as possibilidades didáticas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e alinhado às demandas de uma sociedade cada vez mais mediada

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

pelas tecnologias digitais. Nesse sentido, a multimídia não deve ser compreendida apenas como suporte tecnológico, mas como elemento estruturante de novas formas de ensinar e aprender.

Gomes et al. (2024) destacam que o uso de recursos multimídia favorece o engajamento dos estudantes, uma vez que dialoga diretamente com as linguagens digitais presentes em seu cotidiano. Esse engajamento, no entanto, não se restringe ao aspecto motivacional, mas se relaciona à ampliação das formas de acesso ao conhecimento. A possibilidade de apresentar conteúdos por meio de vídeos, infográficos e simulações contribui para uma aprendizagem mais significativa, na medida em que os estudantes conseguem estabelecer relações entre diferentes representações do mesmo conceito.

Silva et al. (2023) complementam essa perspectiva ao afirmar que a multimídia potencializa práticas pedagógicas mais interativas, rompendo com a centralidade do professor como único transmissor de saberes. Segundo os autores, o uso planejado desses recursos estimula a participação ativa dos alunos, favorecendo o desenvolvimento da autonomia intelectual e da capacidade de investigação. Dessa forma, o estudante deixa de ser mero receptor de informações e passa a atuar como sujeito ativo na construção do conhecimento.

No contexto da alfabetização, Gonçalves (2024) chama atenção para os benefícios e desafios do uso de recursos multimídia. A autora argumenta que, quando utilizados de maneira intencional, esses recursos podem auxiliar no desenvolvimento da leitura e da escrita, especialmente por meio da

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

associação entre sons, imagens e palavras. Contudo, alerta que o uso indiscriminado ou desarticulado da tecnologia pode comprometer a consolidação das habilidades básicas, evidenciando a necessidade de equilíbrio entre práticas tradicionais e inovadoras.

A discussão proposta por Nery (2025) amplia esse debate ao enfatizar o papel dos recursos multimídia na promoção da inclusão educacional. Para a autora, a tecnologia digital pode contribuir significativamente para a redução de barreiras de aprendizagem, ao oferecer múltiplas formas de acesso aos conteúdos. Recursos como vídeos legendados, áudios explicativos e materiais interativos possibilitam atender estudantes com diferentes necessidades, fortalecendo uma perspectiva de educação mais inclusiva e equitativa.

No entanto, tanto Nery (2025) quanto Gonçalves (2024) ressaltam que a inclusão mediada pela tecnologia depende diretamente das condições estruturais das instituições de ensino. A ausência de equipamentos adequados, acesso limitado à internet e desigualdades regionais ainda constituem entraves significativos para a efetiva implementação de práticas pedagógicas baseadas em recursos multimídia. Assim, a tecnologia, por si só, não garante inovação nem inclusão.

Gomes et al. (2024) enfatizam que a formação docente é um elemento central para o uso pedagógico eficaz da multimídia. Os autores argumentam que muitos professores utilizam recursos digitais de forma superficial, sem explorar plenamente seu potencial educativo. Nesse sentido, a formação continuada torna-se essencial para que o docente desenvolva competências

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

técnicas e pedagógicas que permitam integrar a multimídia de maneira crítica e intencional ao currículo.

Silva et al. (2023) reforçam essa ideia ao afirmar que a inovação pedagógica não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é utilizada. Para os autores, o planejamento pedagógico deve orientar a escolha dos recursos multimídia, garantindo coerência entre objetivos de aprendizagem, metodologias e formas de avaliação. Quando essa articulação não ocorre, a multimídia corre o risco de se tornar apenas um elemento decorativo no processo educativo.

No que se refere à avaliação da aprendizagem, Gomes et al. (2024) apontam que os recursos multimídia ampliam as possibilidades avaliativas, permitindo a utilização de produções digitais, vídeos, apresentações interativas e portfólios eletrônicos. Essas estratégias valorizam diferentes competências dos estudantes, superando a lógica tradicional de avaliação centrada exclusivamente em provas escritas.

Gonçalves (2024) destaca que, especialmente no processo de alfabetização, a avaliação mediada por recursos multimídia deve considerar o desenvolvimento gradual das habilidades linguísticas. Jogos educativos e aplicativos interativos podem ser aliados importantes, desde que utilizados como complemento às práticas pedagógicas e não como substitutos do acompanhamento docente.

Nery (2025) ressalta ainda que o uso de recursos multimídia contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e da educação midiática. Ao

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

interagir com diferentes mídias, os estudantes são desafiados a analisar informações, identificar fontes confiáveis e refletir sobre os conteúdos consumidos, competências fundamentais em um contexto marcado pela abundância de informações digitais.

A interdisciplinaridade é outro aspecto fortemente associado ao uso da multimídia, conforme apontam Gomes et al. (2024) e Silva et al. (2023). A integração de diferentes linguagens e áreas do conhecimento em projetos pedagógicos mediados por tecnologia favorece uma compreensão mais ampla e contextualizada dos conteúdos, rompendo com a fragmentação do currículo.

Silva et al. (2023) observam que a multimídia também estimula a criatividade e a expressão dos estudantes, ao possibilitar diferentes formas de produção do conhecimento. Vídeos, podcasts e apresentações digitais permitem que os alunos expressem suas ideias de maneira mais autoral, valorizando habilidades que nem sempre são contempladas em metodologias tradicionais.

Entretanto, Gonçalves (2024) alerta para o risco da dispersão e da superficialidade no aprendizado, especialmente quando o uso da tecnologia não é mediado de forma adequada. A autora defende que o professor desempenha papel fundamental na orientação dos estudantes, ajudando-os a manter o foco nos objetivos educacionais.

Nery (2025) reforça que a integração dos recursos multimídia deve estar acompanhada de uma abordagem ética e crítica, considerando aspectos como

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

o uso responsável da tecnologia e a proteção de dados. A educação contemporânea, segundo a autora, precisa preparar os estudantes não apenas para usar tecnologias, mas para compreendê-las de forma consciente.

Gomes et al. (2024) destacam que a multimídia contribui para a aprendizagem significativa ao aproximar os conteúdos escolares da realidade dos alunos. Essa contextualização favorece maior sentido ao que é aprendido, aumentando o interesse e a participação discente.

Silva et al. (2023) acrescentam que a personalização do ensino é um dos principais benefícios dos recursos multimídia, pois permite atender diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Essa flexibilidade pedagógica é especialmente relevante em turmas heterogêneas.

Contudo, Nery (2025) observa que a personalização do ensino mediada por tecnologia exige acompanhamento constante, para evitar a exclusão de estudantes com menor domínio digital. Assim, a mediação docente continua sendo indispensável.

Gonçalves (2024) enfatiza que o uso consciente da multimídia na alfabetização contribui para o desenvolvimento gradual das competências linguísticas, desde que respeite o tempo e as necessidades das crianças.

Gomes et al. (2024) argumentam que a multimídia, quando integrada ao currículo, contribui para a formação integral dos estudantes, articulando aspectos cognitivos, sociais e emocionais.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Silva et al. (2023) destacam que a inovação pedagógica impulsionada pela multimídia exige abertura institucional e apoio da gestão escolar, sem os quais as práticas inovadoras tendem a se fragilizar.

Nery (2025) ressalta que políticas públicas consistentes são fundamentais para garantir acesso equitativo às tecnologias educacionais, evitando o aprofundamento das desigualdades sociais.

Gonçalves (2024) reforça que a tecnologia deve ser compreendida como meio e não como fim, estando sempre a serviço dos objetivos educacionais.

Gomes et al. (2024) e Silva et al. (2023) convergem ao afirmar que o sucesso do uso dos recursos multimídia depende do equilíbrio entre inovação, planejamento pedagógico e formação docente.

Dessa forma, a discussão evidencia que os recursos multimídia representam uma contribuição significativa para a educação contemporânea, conforme apontam os autores analisados, desde que utilizados de forma crítica, planejada e inclusiva, promovendo aprendizagens mais significativas e alinhadas às demandas da sociedade atual.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi exposto, fica evidente a importância dos recursos multimídias para a educação. Elas podem contribuir com a melhoria do ensino, promovendo criatividade, colaboração e uma participação mais ativa dos estudantes, construindo uma educação mais eficiente frente as demandas do mundo moderno. Para que os recursos multimídias possam contribuir de

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

forma significativa, é necessário investir em infraestrutura adequada, conexão de internet de alta velocidade e formação continuada de professores para que seja possível criar planejamentos pedagógicos com maior eficácia, integrando as tecnologias à sala de aula.

Os recursos multimídias podem contribuir ainda mais com a educação se forem bem planejadas e utilizadas, aliando as diversas possibilidades de programas e aplicativos com a mediação do professor. As multimídias trazem muitas possibilidades de personalização do ensino, promovendo a criatividade, o pensamento crítico e a participação ativa. Apesar de possuir grande potencialidade, os recursos multimídias precisam estar bem alinhadas ao currículo escolar através de um planejamento bem estruturado para que possam trazer benefícios reais aos estudantes e servir de suporte ao professor mediador.

Apesar dessa pesquisa demonstrar as vantagens e desafios da integração dos recursos multimídias na sala de aula, é necessário pesquisas adicionais sobre as multimídias em contextos educacionais variados, investigando a contribuição dessas ferramentas em situações adversas de acesso a esses recursos. Além disso, é necessário verificar como as instituições de ensino estão utilizando as tecnologias a favor dos estudantes e como está a formação continuada das redes de ensino para que os recursos multimídias sejam assertivos e tragam resultados na vida escolar dos estudantes para que eles possam enfrentar as demandas do século XXI.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

GOMES, A. da S.; SOUSA, C. A. de; CARVALHO, E. G. de; CARVALHO, E. A. de; BRANDALISE, L.; FRANÇA, L. R. L.; CASTRO, N. F. de; SILVÉRIO, N. M. Recursos multimídias para a educação. Revista Contemporânea, v. 4, n. 5, e4304, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV4N5-085>.

GONÇALVES, A. Os entraves e desafios dos recursos multimídia no processo de alfabetização dos alunos. Revista Tópicos, v. 2, n. 14, 2024. ISSN 2965-6672. Disponível em: <https://revistatopicos.com.br/artigos/os-entraves-e-desafios-dos-recursos-multimidia-no-processo-de-alfabetizacao-dos-alunos>.

NERY, R. G. A influência dos recursos multimídia na educação: engajamento, inclusão e desafios da implementação tecnológica. Revista Educação Contemporânea, v. 2, n. 2, 2025. Disponível em: <https://editoraverde.org/portal/revistas/index.php/reca/article/view/426>.

SILVA, G. V. da; JUNIOR, I. N. de L.; KROHLING, J. P. R.; PASSOS, L. M.; DILL, T. F. Recursos multimídias para a educação. Revista Ilustração, v. 4, n. 4, p. 85–93, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.46550/ilustracao.v4i4.184>.

¹ Graduado em Letras-Inglês pela UFS – Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Inglesa pela Faculdade Futura. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: douglas.fonseca01@gmail.com